

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВИТАМИНОМ D И ГОРМОНАМИ, ВАЖНЫМИ ДЛЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Назарова А.Б.

Бухарский Государственный Медицинский Институт,

Бухара, Узбекистан

Аннотация. На сегодняшний день дефицит витамина D считается часто распространенным среди женщин репродуктивного возраста. Роль витамина D остается необходимой частью для фертильности. Дефицит витамина D у матерей был связан с неблагоприятными течениями в период беременности, к ним перечисляли гестационный сахарный диабет, преэклампсию, низкий вес плода при рождении. В нескольких научных исследованиях было выявлено, что недостаток а также дефицит витамина D имел эффект как на синтез инсулина, так и на инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность – является одним из наиболее часто встречаемых эндокринных заболеваний, которым часто страдают женщины с избыточной массой тела и с ожирением.

Ключевые слова: витамин D, гормоны, фертильность, женщины репродуктивного возраста.

REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA GORMONLAR VA D VITAMINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.

Nazarova A.B.

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti,

Buxoro, O`zbekiston

Annotatsiya. D vitamini yetishmovchiligi hozirda reproduktiv yoshdagi ayollar orasida keng tarqalgan holat hisoblanadi. D vitamini tug'ish uchun juda muhimligicha qolmoqda. Onada D vitamini yetishmovchiligi homiladorlikning salbiy oqibatlari,

jumladan, gestatsion diabet, preeklampsiya va tug'ilishning kam vazni bilan bog'liq. Bir nechta tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, D vitamini yetishmovchiligi va yetishmovchiligi ham insulin sinteziga, ham insulin qarshiligiga ta'sir qiladi. Insulin qarshiligi eng keng tarqalgan endokrin kasalliklardan biri bo'lib, ko'pincha ortiqcha vaznli va semiz ayollarga ta'sir qiladi.

Kalit soʻzlar: Vitamin D, gormonlar, fertillik, reproduktiv yoshdagi ayollar.

RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D AND HORMONES IMPORTANT FOR WOMEN IN REPRODUCTIVE AGE

Nazarova A.B.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. At present, vitamin D deficiency is considered widespread among women of reproductive age. Vitamin D plays a crucial role in maintaining fertility. Its deficiency in expectant mothers has been associated with adverse pregnancy outcomes, including gestational diabetes, preeclampsia, and low birth weight. Several studies have shown that vitamin D deficiency affects both insulin synthesis and insulin resistance. Insulin resistance is one of the most common endocrine disorders, particularly among women with overweight or obesity.

Key words: vitamin D deficiency, obesity, infertility, reproduction, hormone.

Дефицит витамина Д у женщин репродуктивного возраста часто может вызывает проблемы с фертильностью, нарушения менструального цикла и повышать риск развития миомы матки, эндометриоза и синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) [1,2,4]. Недостаточность витамина Д также ассоциируется с повышенной мышечной утомляемостью, снижением иммунитета, ухудшением состояния качества волос, а также с повышенным риском ожирения и гестационного диабета во время беременности. [3,6,7].А у

женщин в период менопаузы дефицит витамина Д может привести к остеопорозу.

Инсулинорезистентность - часто возникает у женщин репродуктивного возраста с избыточным весом, особенно с андройдным ожирением, и может проявляться нарушением менструального цикла, проблемы с овуляцией а также бесплодием. Инсулинорезистентность часто повышает риск развития метаболического синдрома, сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых осложнений и гестационного диабета который может возникнуть во время беременности. [5,8].

Цель исследования: изучить корреляцию метаболитов витамина Д с эндокринными показателями, в том числе фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), ТТГ, Т4, Т3, антимюллеровский гормон (АМГ), 17- ОП, а также биохимические показатели.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось с участием 51 женщины репродуктивного возраста без патологий (средний возраст женщин было в пределах 28 лет). Было определено сывороточные уровни как общего, так и свободного 25 (ОН)D, а также эндокринные и биохимические показатели. Для оценки корреляции метаболитов 25(ОН) D и остальных выбранных параметров, проводилось ранговые корреляции Спирмена. Для исследования брали кровь у женщин в период менструального цикла между 2 и 5 днями. Исследования проводились на базе кафедры Акушерства и гинекологии №1 Бухарского государственного медицинского института.

Результаты и обсуждения: Данные научного исследования подтвердили, что андройдное ожирение ($OT \geq 80$ см) имели 34 женщин, что составило 75,2 %, в то время как показатели OT определялись у 17 (24,8 %) женщин. Показатель 25(ОН)D в сыворотке крови находился в пределах от 8,8 до 48,0 нг/мл (среднее значение $46,73 \pm 7,63$ нг/мл).

Было определено что у всех обследованных женщин репродуктивного возраста на фоне избыточного веса и ожирения уровни 25(ОН)D вышли ниже контрольных показателей. Тогда, 48 (56,4 %) женщин обнаружили недостаток, а также дефицит витамина Д у 37 женщин (43,6 %).

У женщин с нормальной массой тела обнаружили высокие показатели уровня 25(ОН)D в крови, а у женщин с избыточной массой тела и ожирением были такие показатели. ($42,87 \pm 4,32$ нг/мл; $p < 0,05$). Из них 8 женщин (26,6 %) обнаружили недостаток витамина Д, а у остальных 22 женщин (73,4 %) 25(ОН)D вышли в пределах нормальных показателей. У женщин с ожирением 1 и 2 степени обнаружили выраженный дефицит 25(ОН)D. (табл. 1).

Таблица 1.

Показатели обследованных женщин в зависимости от уровня 25(ОН)D и корреляция биохимических показателей

Показатели	Контроль n-30	Уровень нг/мл Дефицит Недостаток n=30 n=21	25(ОН) D сыворотке крови	P
			<20 20-30	
Возраст(лет)	$32,5 \pm 0,9$	$31,5 \pm 1,4$	$35,8 \pm 0,1$	$p < 0,05$
Масса тела (кг)	$91,4 \pm 0,5$	$92,8 \pm 0,9^*$	$87,9 \pm 1,0$	$p < 0,05$
Рост (см)	$165,7 \pm 0,8$	$164,5 \pm 0,2$	$166,9 \pm 2,8$	$p < 0,05$

ИМТ(кг/м ²)	м2 34,0±1,7	33,9±2,7*	34,1±7,1	p<0,05
ОТ (см)	88,2±3,8	93,6±5,8*	90,4±3,1	p<0,05
25(ОН)D (нГ/мл)	46,9±9,6	23,4±5,6*	17,9±3,5*	p<0,05
Глюкоза в плазме, Натошак(ммоль/л)	4,0±0,5	4,2±0,3	5,2±0,7	p<0,05
Инсулин, (МЕ/л)	7,7±4,0*	12,5±3,7	19,5±7,3*	p<0,05

*Примечание: *p<0,05 — достоверно по отношению с исследованной группой женщин.*

В таблице видно что чем выше масса тела женщин тем ниже показатели недостатка и дефицита витамина Д .

При нормальных показателях 25(ОН)D масса тела было 91,4±0,5 кг, но в группе дефицита витамина Д масса тела была определенно выше 92,8±0,9кг (p<0,05). Точно такие же изменения ИМТ и ОТ обнаружили с повышением дефицита 25(ОН)D. Есть данные, которые показывают , что дефицит 25(ОН)D имеет значения в патогенезе инсулинорезистентности и метаболического синдрома [8–9], в то же время как особенности обмена витамина Д в отношении эндокринных параметров и фертильности при МС менее информативна. В этом исследовании было изучено сопоставимые корреляции общего и свободного витамина Д с эндокринными параметрами.

В данном научном исследовании было проведено сравнение общего и свободного 25 (ОН) D у здоровых женщин репродуктивного возраста.

Две показали сопоставимые корреляции с эндокринологическими параметрами, параметрами функции печени, параметрами тромбофилии и параметрами, связанные с анемией. На сегодняшний день исследования показывают что 25(ОН)D имеет огромную роль для репродуктивной функции женщин. Относительно низкий уровень 25 (ОН)D , а также его дефицит приводит к неблагоприятным последствиям гинекологических и эндокринологических нарушений у женщин, такие как миомы, эндометриоз и СПКЯ. Сила корреляции свободного и общего витамина Д, а также эндокринных, гематологических и биохимических параметров была сходна у нормальных женщин репродуктивного возраста.

Оба метода определения статуса витамина D являются эффективными и достоверными инструментами для оценки эндокринной фертильности у здоровых женщин репродуктивного возраста.

Заключение: Ожирение негативно влияет на репродуктивную функцию у женщин, тогда как коррекция массы тела, рациональная диета, физическая активность и приём витамина D в терапевтических дозах способствуют её восстановлению. Пациентки с избыточной массой тела нуждаются в научно обоснованных рекомендациях и поддержке профильных специалистов.

Список литературы

1. Горбатенко Н.В., Беженарь В.Ф., Фишман М.Б. Влияние бариатрической хирургии на репродуктивное здоровье женщины с ожирением. /VIII межрегиональная научно-практическая конференция с участием «Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь от рождения до старости. Возможности профилактики»; Декабрь 2-3, 2016; Санкт-Петербург.

2. Косыгина А.В., Васюкова О.В. Новое в патогенезе ожирения: адипокины – гормоны жировой ткани // Проблемы эндокринологии.- 2009. - Т. 55. - №. 1. - С. 44-50.
3. Ковалева Ю.В. Роль ожирения в развитии нарушений менструальной и репродуктивной функции // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2014. - Т. 14. - №. 2. - С. 43-51.
4. Негруша Н.А. Метаболический синдром у беременных: особенности течения, диагностики, лечения и профилактики: Дис.... канд. мед. наук. - Санкт-Петербург; 2014.
5. Нажмутдинова, Д. К. Влияние дефицита витамина D на метаболические параметры у женщин с ожирением / Д. К. Нажмутдинова, Д. А. Урунбаева, Н. Г. Садикова, К. Э. Турдиева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 4 (294). — С. 204-209.
6. Adorini L. Control of autoimmune diseases by the vitamin D endocrine system / L. Adorini, GPenna // Nature Clinical Practice Rheumatology.— 2008. — Vol. 4, № 8. — P. 404–412.
7. Von Websky K, Hasan AA, Reichetzeder C, Tsuprykov O, Tsuprykov O, Hoher B. Impact of vitamin D on pregnancy-related disorders and on offspring outcome. J Steroid Biochem Mol Biol (2018) 180:51–64. doi:10.1016/j.jsbmb.2017.11.008
8. АВ Nazarova . Features of Vitamin D Metabolism in Women of Reproductive Age in the Background of Obesity. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, (2023) 64-66.
9. АВ Nazarova The Role of Vitamin D in the Reproductive System of Women. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. (2993-2149). Vol.1 p-p50-54.

